

INTERFAOL TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANGAN HOLDA CHET TILI FANLARNI O'QITISH JARAYONLARINI TASHKILLASHTIRISH "PREZI" ILOVASI MISOLIDA

¹Shohsanam Xolboyeva, ²F.Fayzullayev

¹Qori Niyoziy nomidagi O'zPFITI tayanch doktoranti

²TDPU magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7991808>

Annotatsiya. Inson hayoti va faoliyatining turli jabhalarda, jumladan, tabiiy fanlarni o'rganishda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish tobora muhim ahamiyat kasb etib bormoqda. Ayni paytda "Prezi" ilovasi axborot ta'lim tarmog'i fanlarni interfaol o'rganishning xilma-xil shakl va vositalarni taqdim etmoqda.

Kalit so'zlar: interfaol texnologiyalar, chet tili, o'qitish ta'lim, prezi ilovasi.

"Prezi" ilovasi nima o'zi? U qanday ishlaydi? "Prezi" ilovasi 2009 yilda Peter Arvai, Peter Halacsy va Adam Somlai-Fischerlar tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, hozirgi kunga kelib bu ilova Vengriyaning Budapesht va AQShning San Fransisko, Kaliforniya shtatlarida o'z faoliyatini olib bormoqda, hamda, 60 milliondan ortiq foydalanuvchilarga hizmat ko'rsatmoqda. Hozirga kelib "Prezi" foydalanuvchilari 160 milliondan ziyodroq prezilarga egadirlar.

Oliy ta'lim va o'rta-maxsus ta'lim muassasalarida "Prezi" ilovasidan foydalanish yo'lga qo'yildi. hamda ma'ruza matnlarini bu ilova orqali talaba va o'quvchilarga yetkazish judayam qulay bir muhitga aylandi. Bu muhit qanday ishlaydi va undan foydalanish shartlari qanday? Muhitdan foydalanish uchun siz avvalo "Jobs page" web sahifasidan o'zingiz yoqtirgan holatni tanlashingiz lozim. Sizning ma'lumotlaringiz ichki "Jobvite ATS" tizimiga tushadi va tizim tomonidan baholanadi. Umumiy so'rov jarayoni quyidagilardan tashkil topadi:

- Muayyan rollar uchun testlar;
- HR interview;
- Jamoa va boshqaruvchining interviewlari;
- Online baholash davri (1 kundan 5 kungacha);

Mana qariyb uch yildirki butun Yevropa "Prezi" multimedia dasturiy portalidan foydalanib kelmoqda. Bu interfaol dasturiy muhitda siz xohlagan tilingizda ma'ruzalar, loyihalar va har-xil namoyishlarni yasashingiz mumkin. Prezi.com web sahifasi sizning taqdimotlaringizni visuallashtirish uchun judayam ko'p imkoniyatlarni yaratadi. Prezi.com web - xizmati masshtablashtirish texnologiyasiga asoslangan, ya'ni yaqinlashtirish va uzoqlashtirish imkoniga ega. Bu esa tabiiy fanlarda animatsiyalarni yaratish, o'rganilishi kerak bo'lgan obyektlarni onlayn ko'rish imkonini beradi. "Prezi"ning Microsoft Power Point va Open Office Impress interfaol dasturiy ta'minotlardan farqi shundaki, unda slaydlar bir-biri bilan o'tishlar bilan emas, balki alohida bo'limlarni yaqinlashtirish bilan bo'g'langan. Hozirgi kunda Prezi.com web-sahifasida 3 tarif rejasi mavjud bo'lib, bular:

- "Public free" bepul reja bo'lib, taqdimotlaringizni onlayn ravishda bajarishga va uni xususiy kompyuteringizga saqlab olish imkoniyatini beradi;
- "Enjoy 59\$/year". Bu rejada sizga qo'shimcha imkoniyatlardan foydalanish uchun sharoitga ega bo'lasiz, hamda siz o'z logotipingizni qo'yishingiz ham mumkin. Hajmi 500 megabayt. O'qituvchilar uchun bu tarif rejasi mutlaqo bepul;

- "Pro 159\$/year". Bu tarif rejasi yuqorida sanab o'tilganlardan tashqari "Prezi Desktop" dasturiy ta'minoti orqali o'zgartirish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Hajmi 2000 megabayt. O'qituvchilar uchun yiliga 59 AQSh dollarini tashkil etadi.

Pullik tarif rejalarida 30 kunlik sinov muddati beriladi.

Shuni ham inobatga olishimiz kerakki o'qituvchilar va talabalar uchun "Enjoy" tarifi mutlaqo bepul. Bu xizmatdan foydalanish uchun siz maxsus sahifadan ro'yxatdan o'tgan bo'lishingiz kerak.

Ta'limda interfaol metodlarni qo'llashning asosiy maqsadi o'quvchilarni va talabalarni faol ta'lim olish jarayoniga jalb qilish, ularga bilish hamda izlanish malaka va ko'nikmalarini rivojlantirish, umumta'lim maktablari va oliy ta'lim muassasalarida fanlar bo'yicha o'quv materiallarini puxta o'zlashtirish faoliyatini oshirishdan iboratdir.

REFERENCES

1. Larichev O.I. Theory and methods of solutions. – M.: Logos, 2000.
2. Litvak B.G. Development of management solutions. – M.: Case, 2001.
3. Ziyonet portali
4. Prezi.com – web-sahifasi
5. <http://oprezi.ru/o-prezi.html/> - "prezi" web-sahifasining rus tilidagi web portali
6. Ibragimov, X., & Sh, A. (2008). Pedagogika nazariyasi (darslik). *T.: Fan va texnologiya*, 288.
7. Ибраимов, Х. И. (2018). Креативность как одна из характеристик личности будущего педагога. *Наука, образование и культура*, (3 (27)), 44-46.
8. Хонимкулова, М. Х. К., & Ибраимов, Х. И. (2018). Необходимость изучения иностранных языков: теория и практика. *Вопросы науки и образования*, (27 (39)), 80-83.
9. Ibragimovich, I. K. (2020). Theoretical and methodological basis of quality control and evaluation of education in higher education system. *International journal of discourse on innovation, integration and education*, 1, 6-15.
10. Ибраимов, Х. И. (2019). Теоретические аспекты социально-психологической адаптации студентов-первокурсников к обучению в вузе. *Вопросы науки и образования*, (26 (75)), 12-16.
11. Ибраимов, Х. И. (2018). Коммуникативная компетентность как механизм профессионального саморазвития будущего педагога. *Проблемы педагогики*, (2 (34)), 7-10.
12. Ibragimov, X., & Abdullaeva, S. H. (2008). Theory of pedagogy. *Science and Technology*.
13. Ибрагимов, Х. И. (2020). Организация самостоятельной работы студентов в условиях цифровизации вузовского образования. *Наука и образование сегодня*, (7 (54)), 74-75.
14. Ibragimovich, X. I. (2021). O 'ZBEKISTON OLIY TA'LIM TIZIMIDA KREDIT-MODUL TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLASHNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODOLOGICAL JOURNAL*, 209-214.
15. Ibragimov, X. I., Yo'ldoshev, U. A., & Bobomirzayev, X. (2009). " Pedagogik Psixologiya" O'quv qo'llanma. O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiriyoti Toshkent.
16. Ибраимов, Х. И. (2019). Педагогические и психологические особенности обучения взрослых. *Academy*, (10 (49)), 39-41.

17. Атауллаев, Ф. Ф. У., & Ибраимов, Х. И. (2019). Понятие профессионально-коммуникативной компетентности будущих учителей в психолого-педагогических исследованиях. *Вопросы науки и образования*, (1 (42)), 70-74.
18. Ibragimovich, I. K. (2018). Intensive methods of teaching foreign languages at university. *Вопросы науки и образования*, (27 (39)), 78-80.
19. Ibragimovich, I. K., Kholboevna, I. F., Amrilloevich, I. A., & Rakhmonovich, U. S. (2021). PEDAGOGICAL ABILITIES OF A TEACHER, STRUCTURE AND DEVELOPMENT. *湖南大学学报 (自然科学版)*, 48(12).
20. Ибрагимов, Х. И. (2021). ПЕДАГОГИКА И ВОСПИТАНИЕ. *Экономика и социум*, (1-1 (80)), 608-611.
21. Ibragimov, X. I., & Salimova, Z. K. (2021). Relevance of english language science and teaching structure. *ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH*, 10(4), 883-887.
22. Ibragimov, X. I., & Salimova, Z. K. (2021). Intensive in teaching english characteristics of application of methods. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(4), 1588-1594.
23. Rahmanovich, O. A., Yusufovich, E. H., Dilshodqizi, S. S., Almasovna, S. A., & Ibragimovich, H. I. (2020). Linguistic features of compound words in english and Uzbek languages. *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 7(2), 925-932.
24. Bahtiyorova, F. H. USING FOLK LITERATURE IN THE PRIMARY ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE CLASSROOMS.
25. Ибраимов, Х. И. (2018). НЕЙРОПЕДАГОГИКА КАК НОВОЕ ПРИКЛАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ПЕДАГОГИКЕ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS OF PHILISOPHY, PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY* (pp. 6-10).
26. Ibragimovich, I. H., & Ghazzali, I. Increasing the Classical Activity of Future Teachers as a Pedagogical and Psychological Problem. *JournalNX*, 98-102.